

De rol van gezinsstructurele en gezinspedagogische kenmerken

ACHTERGRONDEN VAN ONDERWIJSPRESTATIES

Bij de verklaring van verschillen in onderwijsprestaties wordt vaak gewezen op het belang van gezinsstructurele kenmerken als etnische herkomst en opleidingsniveau van ouders. In het onderhavige artikel staan behalve dit type kenmerken ook enkele zogenaamde gezinspedagogische kenmerken centraal, zoals het onderwijsondersteunend gedrag van ouders en de voertaal binnen het gezin. Beide typen kenmerken worden hier gerelateerd aan de onderwijsprestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

In onderzoek naar de verklaring van verschillen in onderwijsprestaties worden vaak twee typen gezinskenmerken onderscheiden. Het eerste type betreft gezinsstructurele kenmerken zoals etnische herkomst en opleidings- en beroepsniveau van de ouders. Het tweede type wordt wel aangeduid met de term gezinspedagogische of -culturele kenmerken. Het gaat hierbij om kenmerken van de ouders waarvan verwacht wordt dat zij hun neerslag hebben op de opvoeding van de kinderen: waardenoriëntaties, cultuurparticipatie, taalgebruik, opvoedingsstijl en onderwijsondersteunend gedrag.

Gezinspedagogische kenmerken

Van de gezinsstructurele kenmerken is bekend dat er een redelijk sterke samenhang bestaat met onderwijsprestaties. Kinderen van laag opgeleide ouders bijvoorbeeld, hebben een geringere kans op een succesvolle schoolloopbaan dan kinderen van hoog opgeleide ouders (Driessen, 1990). De vraag is nu of er een rechtstreeks verband bestaat tussen deze kenmerken en prestaties of dat er in de gezinssituatie nog andere kenmerken van belang zijn via welke de invloed van de structurele kenmerken wordt gemedieerd. Gedoeld wordt dan op de hierboven genoemde gezinspedagogische kenmerken. Anders geformuleerd: welke processen, mechanismen, gedragsvormen en hulpbronnen binnen gezinnen zorgen er voor dat bijvoorbeeld kinderen uit arbeidersmilieus lagere pres-

taties leveren dan kinderen uit de hogere milieus? Naar de werking van gezinspedagogische kenmerken is vrij veel onderzoek verricht (vgl. Leseman, 1989). Tot eenduidige resultaten heeft dit tot dusver echter niet geleid. Bovendien is slechts in enkele gevallen rekening gehouden met de etnische herkomst (Driessen, 1990; Tesser & Mulder, 1990).

Het onderzoek

In het schooljaar 1989-1990 zijn door het CBS, ITS en RION in het kader van het cohortonderzoek VOCL '89 onder andere gegevens verzameld over gezinsstructurele en gezinspedagogische kenmerken en over onderwijsprestaties. Met behulp hiervan wordt in dit artikel geprobeerd meer duidelijkheid te krijgen over de relatie tussen gezinskenmerken en onderwijsprestaties. Drie vragen staan daarbij centraal:

1. Welk verband is er tussen gezinsstructurele en -pedagogische kenmerken?
2. Welk verband is er tussen gezinskenmerken en onderwijsprestaties?
3. Voegen gezinspedagogische kenmerken nog iets extra's toe aan de verklaring van verschillen in prestaties, bovenop die van gezinsstructurele kenmerken?

In 1990 is bij 19.524 leerlingen uit het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs informatie verzameld over hun gezinsachtergronden en prestaties. Deze leerlingen zijn afkomstig uit een landelijke steekproef van 381 scholen waarin alle typen uit de eerste fase van het voortgezet onderwijs zijn vertegenwoordigd.

De *gezinsstructurele kenmerken* zijn:

- etnische herkomst;
- opleidingsniveau ouders;
- beroepsniveau ouders;
- OVB-weegfactor (1.90, 1.25 en 1.00).

De *gezinspedagogische kenmerken* zijn verzameld via vragen aan de ouders over:

- het lezen, kopen en in huis hebben van

GEERT DRIESSEN (ITS)

boeken (hierna aangeduid als: 'boeken');

- het bezoeken van concerten, toneelvoorstellingen en musea ('cultuurparticipatie');
- het met het kind spreken over school en een compliment maken voor geleverde prestaties ('communicatie');
- het aansporen van het kind om op school harder te werken ('aansporen');
- het Nederlands spreken met het kind ('Nederlands').

De scores op deze kenmerken zijn zodanig berekend dat naarmate de score stijgt er in sterke mate sprake is van het kenmerk.

De *onderwijsprestaties* zijn gemeten met een versie van de CITO-Entreetoets. Het aantal goed beantwoorde opgaven is omgezet in zogenaamde T-scores. Dit zijn scores met een gemiddelde van 50 en een standaardafwijking van 10. Voor verdere informatie over steekproef en kenmerken zie: Driessen & Van der Werf, 1992a; 1992b.

Resultaten

In Tabel 1 worden de gemiddelden gepresenteerd van de gezinspedagogische kenmerken en prestaties. Dat gebeurt voor drie van de gezinsstructurele kenmerken afzonderlijk, namelijk voor etnische herkomst, opleidingsniveau en OVB-weegfactor. De betekenis van de in de kop van de tabel gehanteerde afkortingen is hierboven aan de orde geweest. Met betrekking tot etnische herkomst worden de volgende groepen onderscheiden: Marokkanen; Turken; Antillianen; Surinamers en Molukkers; overige allochtone OVB-doelgroep-leerlingen (bv. Spanjaarden); overige allochtonen (bv. Belgen); Nederlanders. De afkortingen voor de opleidingsniveaus staan achtereenvolgens voor: geen lager onderwijs voltooid; lager onderwijs; lbo, mavo en leerjaar 1-3 van havo en vwo; mbo en leerjaar 4 en hoger van havo en vwo; hbo en kandidaats wo; doctoraal wo.

Boeken en cultuur

Uit Tabel 1 blijkt dat er redelijk grote tot forse verschillen bestaan tussen de onderscheiden categorieën van etnische herkomst, opleidingsniveau en OVB-weefactor. Duidelijk wordt bijvoorbeeld dat er in Marokkaanse en Turkse gezinnen nauwelijks sprake is van een *boekencultuur*. Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat een groot deel van de ouders van beide allochtone groepen analfabeet is, zowel in de 'eigen' taal als in het Nederlands. De samenhang met analfabetisme keert terug als de boeken-scores per opleidingsniveau worden bekeken. De scores van gezinnen waarvan de ouders het lager onderwijs niet hebben voltooid - met dus een grote kans op analfabetisme - steken schril af bij die van ouders met een universitaire opleiding.

Bij *cultuurparticipatie* betekent de score 1: 'nooit', 2: '1 à 2 keer per jaar' en 3: '3 à 6 keer per jaar'. Vooral voor wat betreft opleidingsniveau zijn er grote verschillen: ouders met hooguit lager onderwijs gaan bijna nooit naar concerten, toneelvoorstellingen of musea; ouders met een hbo- of academische opleiding daarentegen gaan gemiddeld genomen een paar keer per jaar naar dergelijke culturele evenementen. Tussen allochtone en autochtone ouders uit de lagere milieus bestaat geen verschil in frequentie van cultuurparticipatie.

Praten over school

Bij 'communicatie' en bij 'aansporen' betekent de score 2: 'één of enkele keren per jaar', 3: 'één of enkele keren per maand' en 4: 'één of enkele keren per week'. Met betrekking tot *communicatie* zijn de scores van Marokkaanse ouders en van ouders met onvoltooid lager onderwijs relatief laag. Nadere analyse maakt duidelijk dat het voor een groot deel om één en dezelfde groep gaat: Marokkaanse ouders hebben in het algemeen een zeer laag opleidingsniveau. Overigens maakt de hoogte van de scores duidelijk dat er ook in allochtone gezinnen regelmatig over school wordt gesproken. Ten aanzien van het kenmerk *aansporen* treedt een van de vorige kenmerken afwijkende trend op: allochtone en laag opgeleide ouders sporen hun kinderen vaker aan dan autochtone en hoog opgeleide ouders. Onduidelijk is of dit een reactie is op de lage prestaties of dat deze ouders hun kinderen in het algemeen - dus los van de prestaties - vaker aansporen. Omdat zowel het kenmerk aansporen als ook de prestaties op hetzelfde moment zijn vastgesteld kunnen de facto geen uitspraken worden gedaan

Tabel 1 - Gezinspedagogische kenmerken en onderwijsprestaties, naar etnische herkomst, opleidingsniveau ouders en OVB-weefactor (gemiddelden).

	boeken	cult.	comm.	aansp.	Ned.	toets
Mar.	41.5	1.1	3.2	3.3	1.9	41.0
Trk.	43.1	1.2	3.4	3.4	1.9	41.7
ASM	48.2	1.3	3.7	3.4	3.6	45.8
OVB	48.2	1.3	3.5	3.2	2.6	47.1
ov.	51.2	1.6	3.7	3.2	3.6	50.6
Ned.	50.3	1.5	3.8	2.9	3.7	50.8
< lo	39.7	1.0	3.3	3.1	2.1	40.2
lo	44.8	1.2	3.6	3.1	3.2	44.4
vo-1	47.6	1.3	3.8	2.9	3.6	48.7
vo-2	50.0	1.5	3.8	2.9	3.7	51.2
ho-1	56.1	1.9	3.8	2.8	3.8	55.2
ho-2	62.4	2.2	3.8	2.6	3.9	58.9
1.90	43.7	1.2	3.4	3.4	2.4	42.5
1.25	46.6	1.2	3.7	3.0	3.5	47.1
1.00	52.5	1.7	3.8	2.8	3.8	53.0
tot.	50.0	1.5	3.8	2.9	3.6	50.0

over wat nu oorzaak en wat gevolg is. In ander onderzoek wordt er evenwel op gewezen dat allochtone ouders vaker zeer hoge - onrealistische - aspiraties hebben als het gaat om de toekomst van hun kinderen (Weide & Van der Werf, 1990).

Nederlands spreken

De betekenis van de scores van 'Nederlands spreken' is als volgt: 1 staat voor '(vrijwel) nooit', 2 voor 'soms', 3 voor 'vaak' en 4 voor '(vrijwel) altijd'. Dit kenmerk is niet alleen relevant voor allochtone leerlingen; ook binnen Nederlandse gezinnen spreekt men niet altijd algemeen beschaafd Nederlands, maar bijvoorbeeld dialect. De tabel laat zien dat er een groot verschil bestaat in de frequentie waarmee ouders Nederlands met hun kinderen spreken; enerzijds doen Marokkaanse en Turkse ouders dat slechts sporadisch, terwijl ouders uit de categorieën ASM, overig allochtoon en Nederlanders dat vrijwel altijd doen; de ouders uit de categorie OVB (de Middellandse-Zeelanden) nemen een tussenpositie in, hetgeen mogelijk te maken heeft met het feit dat deze groepen in het algemeen al wat langer in Nederland verblijven dan Marokkanen en Turken. Wat Nederlands spreken betreft is er tegelijkertijd een groot verschil tussen ouders die het lager onderwijs niet hebben voltooid en de overige ouders. Ook hier wordt deze samenhang hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat het juist de Marokkaanse en Turkse ouders zijn die geen of nauwelijks onderwijs hebben gevolgd.

De verschillen in *toetsprestaties* zijn groot. Met betrekking tot etnische herkomst kunnen drie groepen worden onderscheiden. De Marokkaanse en Turkse leerlingen presteren bijzonder slecht; hun scores liggen bijna 10 punten onder die van de Nederlandse en allochtone niet-OVB-leerlingen. Leerlingen afkomstig uit de voormalige koloniën en Middellandse-Zeelanden bevinden zich daar qua prestaties tussen in. De verschillen naar opleidingsniveau van de ouders zijn enorm groot: het verschil tussen kinderen van ouders die geen lager onderwijs hebben voltooid en kinderen van ouders met een voltwoorde academische opleiding bedraagt liefst 20 punten.

Wat de verdeling van de scores van de gezinspedagogische kenmerken over de drie OVB-weegfactoren betreft, valt het volgende op. Ten aanzien van de kenmerken die te maken hebben met culturaspecten ('boeken' en 'cultuurparticipatie') zitten de allochtone leerlingen (de 1.90-groep) dicht bij de arbeiders-

kinderen (de 1.25-groep). Met betrekking tot de kenmerken die gerelateerd zijn aan onderwijsaspecten ('communicatie' en 'aansporen') echter, lijkt het er op dat de arbeiderskinderen dichter bij de niet-achterstandkinderen (de 1.00-groep) zitten.

Prestaties

Nadat in Tabel 1 eerst is nagegaan welke samenhangen er bestaan tussen de gezinsstructurele en gezinspedagogische kenmerken, wordt in de eerste regel van Tabel 2 ('ongecorrigeerd') de relatie tussen de gezinspedagogische kenmerken en prestaties onderzocht. Dat gebeurt met behulp van correlatiecoëfficiënten. Deze drukken de mate van samenhang tussen twee verschijnselen uit.

Tabel 2 - Samenhangen tussen gezinspedagogische kenmerken en onderwijsprestaties; ongecorrigeerd en gecorrigeerd voor de invloed van gezinsstructurele kenmerken (correlaties).

	boeken	cult.	comm.	aansp.	Ned.
ongecorr.	.24	.25	.11	-.25	.17
gecorr.	.06	.07	.02	-.22	.05

Om nu te bepalen of de gezinspedagogische kenmerken nog iets toevoegen in de verklaring van verschillen in onderwijsprestaties bovenop datgene dat al door de gezinsstructurele kenmerken wordt verklaard, is een correctie in de correlatiecoëfficiënten doorgevoerd. Dit houdt - enigszins plastisch voorgesteld - in dat uit de samenhangen tussen gezins-

De coëfficiënten kunnen variëren tussen +1.00 en -1.00. Een positieve (+) correlatie betekent: meer van het ene gaat samen met meer van het andere, of: minder van het ene gaat samen met minder van het andere. Een negatieve (-) correlatie betekent: minder van het ene gaat samen met meer van het andere. Hoe hoger de coëfficiënt, hoe sterker het verband is. Er kan sprake zijn van geen of geringe, redelijk of sterke samenhang; als norm daarvoor geldt vaak een coëfficiënt van respectievelijk .10, .30 en .50.

Uit de eerste regel van Tabel 2 blijkt dat de samenhangen tussen de gezinspedagogische kenmerken en prestaties niet erg sterk zijn. Ze bevinden zich onder de norm van wat in het algemeen door gaat voor 'een redelijke samenhang'. Opvallend - opnieuw - is dat de coëfficiënt van aansporen negatief is; met andere woorden: naarmate er lagere prestaties worden geleverd, wordt er harder aangespoord, of omgekeerd.

pedagogische kenmerken en prestaties dat deel wordt weggenomen dat kan worden toegeschreven aan de invloed van de gezinsstructurele kenmerken. De gecorrigeerde correlaties staan in de tweede regel van Tabel 2. Deze zijn echter - op één uitzondering na - weinig betekenisvol. Dit wil zeggen, dat als rekening wordt gehouden met de invloed van de gezinsstructurele kenmerken, de prestaties nagenoeg gelijk zijn - ongeacht de gezinspedagogische kenmerken. Anders uitgedrukt: de invloed van de gezinsstructurele kenmerken verloopt mogelijk via de gezinspedagogische kenmerken, maar deze laatste voegen - met uitzondering van aansporen - niets toe aan de verklaring van verschillen in prestaties.

Aansporing

Omdat uit Tabel 2 blijkt dat er na controle alleen een relevante samenhang blijft bestaan tussen aansporen en pre-

taties, is er aanleiding hier meer aandacht aan te besteden.

In eerder onderzoek is de gedachte geopperd dat allochtone ouders hoge aspiraties koesteren als het gaat om de toekomst van hun kinderen; de inschatting van de toekomstmogelijkheden zou bij allochtonen veel hoger liggen dan bij autochtonen. Dit pleit ervoor de samenhangen tussen aansporen en prestaties afzonderlijk te bekijken voor de OVB-weegfactoren. De correlaties voor drie categorieën zijn achtereenvolgens $-.26$ (de 1.00-groep), $-.21$ (de 1.25-groep) en $.01$ (de 1.90-groep). Er bestaan kennelijk grote verschillen in de samenhangen voor enerzijds de 1.90-leerlingen en anderzijds de 1.25- en 1.00-leerlingen. Voor de 1.90-groep geldt dat leerlingen

die vaker worden aangespoord geen hogere prestaties halen dan zij die minder vaak worden aangespoord. Maar evenzeer geldt: allochtone doelgroepelers die lagere prestaties halen worden niet vaker aangespoord dan zij die hogere prestaties halen. Het ontbreken van een samenhang voor de 1.90-leerlingen kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Het lijkt erop dat bij ouders van 1.90-leerlingen het aansporen niet het gevolg is van het leveren van slechte prestaties. Een andere - wat cynische - verklaring zou kunnen zijn dat, hoezeer deze ouders hun kinderen ook aansporen, dit - omdat de achterstanden zo groot zijn - aan de prestaties vooralsnog niet valt af te lezen. Een laatste, reeds genoemde verklaring zou kunnen liggen in de hoge aspiraties van de ouders; zij sporen hun kinderen aan om hard te werken ongeacht het gerealiseerde prestatieniveau. Voor de ouders van de 1.00- en 1.25-leerlingen ligt wellicht eerder een verklaring voor de hand waarbij het

aansporen wordt opgevat als een reactie op de tegenvallende prestaties.

Conclusies

Tussen gezinsstructurele en gezinspedagogische kenmerken bestaat een redelijk tot sterk verband. In autochtone gezinnen met hoog opgeleide ouders heerst bijvoorbeeld veel meer een boekencultuur en wordt veel vaker naar het theater, concert en museum gegaan dan in allochtone gezinnen met laag opgeleide ouders. De samenhang tussen gezinsstructurele kenmerken en onderwijsprestaties is eveneens sterk. Kinderen uit allochtone gezinnen met laag opgeleide ouders presteren aanzienlijk lager dan hun jaargenoten met autochtone, hooggeschoolde ouders. Met name de positie van Marokkanen en Turken is bijzonder slecht. Het verband tussen de gezinspedagogische kenmerken en prestaties is in het algemeen vrij zwak; bovendien blijkt dat, wanneer rekening wordt gehouden met de gezinsstructurele kenmerken, de invloed van de gezinspedagogische kenmerken bijna geheel verdwijnt. Dit vormt een ondersteuning van de stelling dat de invloed van de gezinsstructurele kenmerken verloopt via de gezinspedagogische kenmerken, maar dat deze laatste daar zelf nauwelijks nog iets extra's aan toevoegen. Eén aspect blijkt een zelfstandige invloed te houden, namelijk het aansporen tot harder werken op school. Voor allochtone kinderen in achterstandssituaties lijkt het erop dat dit aansporen los staat van hun feitelijke prestaties; deze allochtone ouders hebben wellicht in het algemeen relatief hoge aspiraties met betrekking tot de toekomst van hun kinderen. Voor de overige kinderen is de meest aannemelijke verklaring dat het aansporen een reactie is op tegenvallende prestaties.

De gepresenteerde cijfers laten zien dat allochtone ouders niet minder geïnteresseerd zijn in het onderwijs aan hun kinderen dan autochtone ouders. Tevens blijkt dat veel allochtonen wel veel lager scoren als het gaat om cultuurdeelname en om Nederlands spreken. Wat dit laatste betreft valt er op relatief korte termijn mogelijk een positieve ontwikkeling te verwachten. Allochtone jongeren gaan steeds meer en sneller over op Nederlands als voertaal (Driessen, 1990). Toch blijft waarschijnlijk als hoofdoorzaak voor de lage prestaties van allochtone leerlingen het lage opleidingsniveau van hun ouders overeind en het valt niet te verwachten dat daar op korte termijn een wezenlijke verandering in op zal treden. Bovendien geldt dat als het niveau al stijgt, dat nauwelijks con-

sequenties heeft voor hun positie op de arbeidsmarkt.

Momenteel worden in het kader van OVB activiteiten ondernomen om allochtone ouders, met name moeders, meer bij het onderwijs aan hun kinderen te betrekken. Zo kunnen activiteiten worden genoemd om het lezen van de kinderen te stimuleren. De relatief lage samenhangen tussen 'boekencultuur' en prestaties duiden erop dat in dit opzicht gewaakt moet worden voor overspannen verwachtingen - tenminste als het gaat om dit aspect afzonderlijk. Wellicht valt wel het nodige effect te verwachten wanneer tegelijkertijd ook aan het opleidingsniveau van de ouders wordt gewerkt, bijvoorbeeld via alfabetisatiecursussen en volwasseneneducatie. Zoals bekend is een zeer groot deel van de Marokkaanse en Turkse ouders - en dan met name de moeders - analfabeet. En het zijn juist de moeders die - vooral in de eerste levensjaren - een grote invloed hebben op de ontwikkeling van hun kinderen.

Literatuur

- Driessen, G. (1990). *De onderwijspositie van allochtone leerlingen*. De rol van sociaal-economische en etnisch-culturele factoren, met speciale aandacht voor het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. & G. van der Werf (1992a). *Het functioneren van het voortgezet onderwijs*. Beschrijving steekproef en psychometrische kwaliteit instrumenten. Groningen/Nijmegen: RION/ITS.
- Driessen, G. & G. van der Werf (1992b). *Het functioneren van het voortgezet onderwijs*. De positie van leerlingen in het eerste leerjaar. Nijmegen/Groningen: ITS/RION.
- Leseman, P. (1989). *Structurele en pedagogische determinanten van schoolloopbanen*. Rotterdam: SAD.
- Tesser, P. & L. Mulder (1990). *Cultureel kapitaal en schoolprestaties in het basisonderwijs*. In: C. Klaassen & P. Jungbluth (red.), *Onderwijs Research Dagen 1990*. Onderwijs en samenleving. Nijmegen: ITS, pp. 39-51.
- Weide, M. & M. van der Werf (1990). *Ouderlijk onderwijsondersteunend gedrag en leerlingprestaties*. *Sociologische Gids*, (37), 5, pp. 372-380.